

FITRATSHUNOSLIKDA H. BOLTABOYEVNING ILMIY- METODOLOGIK TAMOYILLARI

Vositov Shavkatjon Abdivaxabovich
Andijon davlat chet tillari instituti tadqiqotchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18279987>

Annotatsiya. Mazkur maqolada H. Boltaboyevning Fitrat ijodini tahlil qilishdagi adabiy-estetik qarashlari va ilmiy-metodologik yondashuvlari yoritilgan. Olim Fitrat shaxsini nafaqat ijtimoiy-siyosiy arbob, balki badiiy tafakkur egasi va estetik izlanishlarga moyil ijodkor sifatida talqin qiladi. Maqolada, shuningdek, tarixiy-biografik, tarixiy-sotsiologik hamda nazariy-estetik metodlar asosida Fitrat merosining mazmuni, g'oyaviy yo'nalishi va badiiy xususiyatlari ochib beriladi. H. Boltaboyev Fitrat asarlarini milliy uyg'onish, jadidchilik mafkurasi va estetik tafakkur bilan bog'lab tahlil etadi. Shu bois olimning ilmiy merosi fitratshunoslikda dolzarb va ahamiyatli o'rin tutadi.

Kalit so'zlar: Adabiy-estetik qarashlar, metodologiya, jadidchilik, milliy uyg'onish, estetik tafakkur.

Аннотация. В данной статье освещаются литературно-эстетические взгляды и научно-методологические подходы Х. Болтабоева в анализе творчества Фитрата. Учёный трактует личность Фитрата не только как общественно-политического деятеля, но и как обладателя художественного мышления и творца, склонного к эстетическим поискам. В исследовании на основе историко-биографического, историко-социологического и теоретико-эстетического методов раскрываются содержание, идейное направление и художественные особенности наследия Фитрата. Х. Болтабоев анализирует произведения Фитрата в связи с идеями национального возрождения, джадидизма и эстетического мышления. Поэтому научное наследие учёного сохраняет свою актуальность и значимость в фитратоведении.

Ключевые слова: Литературно-эстетические взгляды, методология, джадидизм, национальное возрождение, эстетическое мышление.

Abstract. This article highlights the literary-aesthetic views and scientific-methodological approaches of H. Boltaboyev in analyzing the works of Fitrat. The scholar interprets Fitrat not only as a socio-political figure but also as a thinker endowed with artistic imagination and a creator inclined toward aesthetic explorations. The study, based on historical-biographical, historical-sociological, and theoretical-aesthetic methods, reveals the content, ideological orientation, and artistic features of Fitrat's heritage. H. Boltaboyev analyzes Fitrat's works in connection with the ideas of national revival, Jadidism, and aesthetic thought. Therefore, the scholar's scientific legacy remains relevant and significant in contemporary Fitrat studies.

Keywords: Literary-aesthetic views, methodology, Jadidism, national revival, aesthetic thought.

H. Boltaboyevning Fitrat ijodiga oid adabiy-estetik qarashlari keng qamrov va chuqur nazariy asoslar bilan ajralib turadi. U Fitrat shaxsini faqatgina ijtimoiy-siyosiy faol arbob sifatida emas, balki badiiy tafakkur egasi, adabiy tajribalar sinovchisi va estetik izlanishga intilgan

ijodkor sifatida talqin qiladi. Mazkur yondashuv olim ilmiy merosining betakrorligini ta'minlab, uni bugungi kunda ham dolzarb va qimmatligicha saqlab kelmoqda.

H.Boltaboyevning Fitrat ijodini o'rganishdagi ilmiy-uslubiy yondashuvlari turlicha metodikaga asoslangan bo'lib, ular olimning tadqiqotlariga chuqur va tizimli ilmiy mazmun baxsh etadi. Ushbu yondashuvlarning ilk namunasini tarixiy-biografik uslub tashkil etadi. Olim bu metod orqali Fitratning adabiy merosini uning hayoti va tarixiy faoliyati bilan uzviy aloqada tahlil qiladi. Bunda u ijodkor shaxsining shakllanish bosqichlarini, tarixiy davr voqealari va ijtimoiy-siyosiy muhitning Fitrat dunyoqarashi va estetik qarashlariga ko'rsatgan ta'sirini aniqlashga alohida e'tibor qaratadi. Shuningdek, H.Boltaboyev Fitrat asarlaridagi g'oyaviy yo'nalish, badiiy tafakkur va ma'rifiy qarashlarni tarixiy shaxsning ichki evolyutsiyasi bilan uyg'un holda tahlil etib, ularning davr kontekstidagi o'rni va ahamiyatini ochib beradi.

H. Boltaboyevning Fitrat ijodini tahlil qilishda qo'llagan asosiy metodlaridan yana biri tarixiy-sotsiologik yondashuv sanaladi. Olim Fitratning badiiy va ilmiy merosini uning yashagan davridagi siyosiy-ijtimoiy sharoit bilan uzviy bog'liq holda o'rganadi. Jumladan, jadidchilik harakati, mustamlakachilik siyosati, diniy-ma'rifiy islohotlar hamda milliy uyg'onish g'oyalari H.Boltaboyev talqinida Fitrat asarlarining mazmuniy yo'nalishi, g'oyaviy asoslari va badiiy ruhiyatini shakllantirgan muhim tarixiy-ijtimoiy kontekst sifatida ko'riladi.

Mazkur yondashuvning yaqqol ifodasi olimning “Fitrat va jadidchilik” risolasiga kiritilgan qator tadqiqotlarida o'z aksini topgan. Jumladan, “Chig'atoy gurungi – to'garakmi yo tashkilot?”, “Talabni qondirmagan inqilob” va “Jadidchilikning ma'naviy ildizlari” kabi maqolalarda olim Fitrat ijodini tarixiy voqelik, ijtimoiy ong va davr talablari bilan bevosita aloqador holda tahlil etadi.

Mazkur maqolalarda Fitratning shaxsi va ijodiy merosi milliy uyg'onish jarayoni, jadidchilik mafkurasi hamda mustamlaka sharoitida yashagan ziyolilar taqdiri nuqtai nazaridan tahlil qilinadi. “Chig'atoy gurungi – to'garakmi yo tashkilot?” nomli maqolasida olim ushbu tashkilotning qachon, qayerda va qanday sharoitda tashkil topganini yoritadi hamda uning asoschisi sifatida Fitrat shaxsini alohida ta'kidlaydi: “1918–1920-yillarda faoliyat ko'rsatgan “Chig'atoy gurungi” Turkiston muxtoriyati va Buxoro jadidlarining qo'zg'olonchilik harakatlari muvaffaqiyatsizlikka uchragandan keyin Fitrat rahbarligida Toshkentda tashkil topdi” [2:40]. H.Boltaboyevning fikriga ko'ra, bu to'garak nafaqat adabiy-estetik qarashlar, balki milliy o'zlikni anglash va ma'rifiy uyg'onish g'oyalari shakllanishida ham muhim rol o'ynagan.

Olim Fitratni o'z davrining murakkab ijtimoiy-siyosiy muhitida yetishgan mutafakkir sifatida talqin etadi. Natijada, Fitrat ijodining zamonaviylik va milliylik mohiyati, uning g'oyaviy-estetik tamoyillari hamda ijtimoiy ahamiyati tarixiy-sotsiologik metod asosida chuqur ochib beriladi.

Nazariy-estetik yondashuv H.Boltaboyevning Fitrat ijodini tahlil qilishda muhim metodlardan biri hisoblanadi. Olim Fitrat asarlarini adabiy janr, uslub, kompozitsiya, obrazlar tizimi va badiiy ifoda vositalari nuqtai nazaridan chuqur o'rganadi. Xususan, uning dramalaridagi syujet qurilishi, ziddiyatlarning bosqichma-bosqich rivoji va obrazlarning ramziy-ma'naviy mazmuni estetik mezonlarga tayangan holda tahlil qilinadi.

Olim Fitratning san'atga bo'lgan qarashlarini o'zining ilmiy ishlanmalari va adabiyotshunoslikdagi tahlillarida chuqur o'rganib, uning san'at va badiiy ijodga bo'lgan yondashuvini ta'kidlaydi. “Bizningcha, san'atning mohiyati, turlari va kelib chiqishi xususida 20-yillarda nisbatan atroflicha fikr yuritgan olim Abdurauf Fitrat bo'ldi. Adibning san'at haqidagi qarashlari uning adabiyotshunoslikka doir ishlarining tarkibiga singib ketgan. Xususan, olim

“San’atning manshai (kelib chiqishi)” nomli maqola e’lon qildiki, bu ixcham tadqiqot bilan Fitrat o‘zining san’at nazariyasiga doir qarashlarini umumlashtirganday bo‘ldi” [2:182]. H.Boltaboyev Fitratning adabiyot va san’atni bir-birini to‘ldiruvchi va bir-biriga bog‘liq sohalar sifatida qarashini ta’kidlagan.

Adib adabiyot va san’at orqali milliy o‘zlikni ifodalashni o‘zining badiiy faoliyatining asosiy maqsadi deb bilgan. U san’at va adabiyotning uyg‘unlashuvi orqali milliy qadriyatlarni saqlash va rivojlantirishni ko‘zlagan.

Shunday qilib, H.Boltaboyev Fitratni nafaqat adib va jadid mutafakkir, balki o‘z davrining teran estetik tafakkuriga ega adabiyotshunos sifatida ham tahlil etadi. Uning yondashuvida Fitrat ijodidagi poetik tafakkur, g‘oyaviy-estetik izlanishlar va badiiy mahorat alohida ilmiy mezonlar asosida aniqlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Бобоев Т. Адабиётшунослик асослари. – Тошкент: Ўзбекистон, 2002. – 560 б.
2. Болтабоев Ҳ. Фитрат ва жадидчилик: Илмий тадқиқий мақолалар. – Тошкент: Алишер Навоий номли Ўзбекистон кутубхонаси, 2007. – Б. 182.
3. Болтабоев Ҳ. Наср ва услуб. – Тошкент: Фан, 1992. –120 б.
4. Болтабоев Ҳ. Адабиёт энциклопедияси. – Тошкент: MUMTOZ SO‘Z, 2015. – 664 б.
5. Жўрақулов У. Фитратнинг тадқиқотчилик маҳорати. – Тошкент, 2003. – 121 б